

PHILOLOGICAL SCIENCES

FRANCE IN THE EPISTOLARY HERITAGE OF REPRESENTATIVES OF RUSSIAN CLASSICISM AND SENTIMENTALISM

A. Maimakova,

candidate of philological sciences, associate professor,
Kazakh National Pedagogical Abay University Kazakhstan, 050010, 13 Dostyk, Almaty

B. Smagulova,

Candidate of Philology
Senior Lecturer of the Department of Russian Language and Literature,
Kazakh National Pedagogical Abay University Kazakhstan, 050010, 13 Dostyk, Almaty

E. Lomova,

associate professor,
Kazakh National Pedagogical Abay University Kazakhstan, 050010, 13 Dostyk, Almaty

M. Uyukbaeva,

associate professor,
Kazakh National Women's Pedagogical University, Kazakhstan, 050000, 114 Gogol, Almaty.

E. Akopova

Master of Science, Senior Lecturer Caspian State Yessenov University Technology and Engineering Kazakhstan
32nd microdistrict, Aktau

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7300588>

ФРАНЦИЯ В ЭПИСТОЛЯРНОМ НАСЛЕДИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА И СЕНТИМЕНТАЛИЗМА

Маймакова А.

кандидат филологических наук, доцент,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Казахстан, 050010, 13 Достык г. Алматы

Смагулова Б.

Кандидат филологических наук
Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Казахстан, 050010, 13 Достык г. Алматы

Ломова. Е.

ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Казахстан, 050010, 13 Достык г. Алматы

Уюкбаева М.

ассоциированный профессор,
Казахский национальный женский педагогический университет, Казахстан
Казахстан, 050000, 114 Гоголя г. Алматы.

Акопова Е.

магистр наук, старший преподаватель
Каспийский Государственный Университет
Технологий и Инженерии им.
Есенова, Казахстан

32-й микрорайон, Актау

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7300588>

Abstract

France turned out to be for D. Fonvizin a country that was not spared by the conflicts and problems of his era. He admits that he himself saw everything differently. In Russian society, a stable idea has developed about France as an advanced country and about its superiority over all Russians.

D. Fonvizin destroys these stereotypes. In his "Notes" he appears as an educator and a person with deep knowledge in all areas of human knowledge, as a humanist figure of his time.

The sincere tone of D. Fonvizin's letters and their direct address to specific people made his epistolary extremely interesting and instructive for the readership.

The author's style revealed an excellent command of the artistic style and the ability to paint a vivid picture of reality. In the letters of D. Fonvizin, one can feel a subtle irony, a penetrating look of a highly educated person

who sees and appreciates a lot, but knows a sense of proportion in criticizing the life circumstances and realities he has seen.

N. Karamzin fully accepted the basic concepts of philosophy and aesthetics of the views of European enlighteners. Moreover, he shared the opinion that the political unrest and social processes that are taking place in Europe will soon become Russian reality. This was the essence of the humanistic view of the world, which was based on the progressive paradigm of human movement forward. N. Karamzin imagined the future, when the ignorance and obscurantism of some would be defeated by the power of goodness and bright mind of others. N. Karamzin hoped that an enlightened community of peoples would emerge from this, sharing the ideas of a moral attitude towards others and admitting the right of everyone to respect and personal freedom.

Аннотация

Франция оказалась для Д. Фонвизина страной, которую не обошли конфликты и проблемы его эпохи. Он признается, что сам видел все иначе. В русском обществе сложилось устойчивое представление о Франции как передовой стране и о её превосходстве перед всем русским.

Д. Фонвизин разрушает эти стереотипы. В своих «Записках» он предстает как просветитель и человек с глубокими познаниями во всяких областях человеческого знания, как деятель-гуманист своего времени.

Искренняя тональность писем Д. Фонвизина и прямая их адресованность конкретным людям делала его эпистолярный крайне интересным и поучительным для читательской аудитории.

Авторский стиль обнаруживал прекрасное владение художественным слогом и умение нарисовать яркую картину действительности. В письмах Д. Фонвизина чувствуется тонкая ирония, пронизательный взгляд высокообразованного человека, который видит и оценивает очень многое, но знает чувство меры в критике увиденных им жизненных обстоятельств и реалий.

Н. Карамзин в полной мере принимал основные концепции философии и эстетики взглядов европейских просветителей. Более того, им разделялось мнение о том, что политические волнения и общественные процессы, которые происходят в Европе, в скором времени станут и российской действительностью. В этом была суть гуманистического взгляда на мир, в основе которого лежала поступательная парадигма человеческого движения вперед. Н. Карамзину представлялось будущее, когда невежество и мракобесие одних будет побеждено силой добра и светлого разума других. Н. Карамзин надеялся, что с этого сложится просвещенное сообщество народов, разделяющих идеи нравственного отношения к окружающим и допускающих право каждого на уважение и личную свободу.

Keywords: Russian classicism, French classicism sentimentalism, epistolary, artistic taste.

Ключевые слова: русский классицизм, французский классицизм сентиментализм, эпистолярность, художественный вкус.

Эпистолярное творчество Д. Фонвизина открыло новую страницу этого жанра. Когда Фонвизин находился в Европе, его занимали скорее политические вопросы, а не литературные упражнения в художественном слогом. В этот период две европейские страны находились в состоянии начала войны, и этими государствами были Англия и Франция.

Все свои впечатления от заграничных поездок Д. Фонвизин облакал в форму заметок, которые дали его современникам и последующим потомкам ценный материал о социально-политическом и культурном состоянии ведущих европейских держав той эпохи.

Д. Фонвизин путешествовал с семьей, посетил Германию и Польшу и больше полугодом жил во Франции. Он постоянно перемещался, желая объездить всю страну и как можно ближе познакомиться с ее национальными традициями и самобытной культурой. В числе пунктов посещения русского путешественника находились французские города с довольно развитой промышленностью и различными производствами. Д. Фонвизин стремился к тому, чтобы получить представление о жизни различных социальных слоев французской нации, поэтому он с удовольствием и с нескрываемым интересом общался с самыми разными людьми [1].

Русский путешественник ставил своей целью как можно подробнее изучить бытовые привычки и

нравы французов и выяснить их специфические вкусы и предпочтения.

Д. Фонвизин находился в европейской стране в тот период, когда её отделяли десять лет от будущих революционных событий.

В французской действительности русский писатель находил в одинаковой мере хорошее и достойное подражания и удивительно дурное, почти варварское, что «совершенно не вязалось с его книжными представлениями о просвещенной Франции» [2, с.157].

Франция приятно удивляла путешественника очень хорошим, особенно для русского неизбалованного глаза, состоянием своих дорог. Это была страна с довольно богатой театральной школой, где на театральных подмостках блистали комедийные и трагедийные актеры. Количество театров, привычка французов посещать их и приобщаться тем самым к прекрасному также приятно удивляла Фонвизина.

Однако ему не совсем приглянулась средневековая архитектура Франции с узкими улочками старинных городов, которые не блистали чистотой и ухоженностью.

Ему также запомнилась атмосфера зависти и высокомерия, которая царилла, по его мнению, в литературных кругах.

Неприятно удивили Д. Фонвизина и некоторые представители французского дворянства. Он увидел в них очевидное невежество, полное отсутствие познаний в философии и литературе, о чем он никак не мог подозревать в России.

Путешествие Д. Фонвизина способствовало его мыслям и рассуждениям, которыми он делился в своих путеводных записках. Ему кажется очевидным, что порядок и государственный строй могут удержаться лишь в том случае, если в стране будут главенствовать подлинное правосудие и сила закона, в равной степени уважаемого всеми гражданами.

Другой опорой социального спокойствия Д. Фонвизин считал религиозную веру, и потому сохранение монастырей как оплотов моральных устоев и добродетелей он считал крайне важным делом.

Д. Фонвизин оставался приверженцем монархии, но считал воспитание гражданского общества очень важной задачей государственной политики. Он понимал, что дворянство обладает важнейшим статусом в сословном российском обществе, и поэтому считал, что этот первый класс достоин осознавать свое социальное предназначение и должен в силу этого быть проводником культурных традиций нации.

Феодално-монархическое управление не вызвало критики со стороны Д. Фонвизина, но он возлагал надежды на монархию просвещенную, которая искренне заботится о процветании державы и благосостоянии своих подданных. Русский писатель связывал «материальное положение народа с уровнем его нравственности и с политическим устройством государства, к которому он принадлежит» [3, с.83].

В этом смысле во французском государственном устройстве Д. Фонвизин увидел много противоречий. Законодательно французы обладали целым рядом вольностей, дарованных королевской властью, но на деле русский писатель видел совсем иную картину.

В своих записках о Франции Д. Фонвизин высказывает явное недовольство правлением Людовика XVI, так как, по его мнению, французский народ живет в бедности и в рабском подчинении власти угнетателей.

Французское правосудие Д. Фонвизин также считает продажным, потому на деле выпрыгивает тот, у кого туже кошелек и больше влиятельных друзей и знакомых, способных попросить за него. Истина в этом случае судебную власть не интересует. Бедная сторона и неспособная судьям заплатить **выглядит**, уверен Д. Фонвизин, как совершенно беспомощная. Ту же практику русский писатель наблюдал и в России, «где институт правосудия никогда не отличался объективностью и стремлением найти истину» [4, с.103].

Д. Фонвизин всегда задумывался о роли и положении дворянства как самого влиятельного и образованного класса. Этот класс являлся во Франции и на его родине правящим классом. Отсюда и выте-

кала его особая миссия и общественное предназначение служить своими знаниями и талантами родному Отечеству.

Контакты Д. Фонвизина со многими представителями дворянского сословия позволили обнаружить, что многие французы принадлежащие к этому классу, бедны и живут, как люди низкого происхождения. Более того, часть из них, не обладая знатностью и богатством, просили его протекции об устройстве их на службу или на работу в далекой России. Они мечтали о месте гувернера в богатом русском помещичьем доме, пытаясь спастись от надвигающейся на них нищеты.

Д. Фонвизин критиковал и французский закон первородства, когда все имущество родительского дома отходило только старшему сыну, а младшие сыновья оставались ни с чем и были вынуждены сами искать себе источник дохода. Более того, если в семье не было сыновей, то дочери наследовали имущество только в случае замужества, и то оно отходило и поступало в полное распоряжение только мужа старшей дочери.

Д. Фонвизин размышляет об общем состоянии французского общества, о его нравственных ценностях и моральных приоритетах. Наблюдая состояние нравов виднейших представителей французского общества, русский писатель теряет всякие иллюзии и былые представления о просвещенном абсолютизме Людовика XVI. Д. Фонвизин с горечью отмечает, что корыстолюбие, алчность и желание приобрести денежные преференции любой ценой являются ведущим реальным стимулом французского дворянства. Этому пороку подверглись даже самые, казалось бы, просвещенные и благородные представители высшего сословия.

В этих замечаниях русские читатели усмотрели прозрачные намеки на Д. Дидро и Вольтера, с которыми Екатерина II имела переписку и от которых ждала моральной поддержки и похвальных слов в адрес своего правления в обмен на щедрые денежные вознаграждения

В противоположность им Д. Фонвизин искренне симпатизировал Жан-Жаку Руссо. Он видел в нем «не только глубокого философа и талантливого писателя, но истинно порядочного человека с бескорыстным и чистым сердцем» [5, с.21].

Встреча Жан-Жака Руссо и Д. Фонвизина не состоялась, но он с горечью узнал историю о том, как алчная жена без ведома Жан-Жака Руссо предала книгоиздателю его мемуары. Русский писатель высказывает предположение о том, что страхи и негодование которые, переполняли в этом случае Жан-Жака Руссо, ускорили его смерть.

Внимательно изучив систему образования во Франции и посетив несколько учебных заведений, Д. Фонвизин пришел к выводу, что цель воспитательного и образовательного процесса сводится к овладению нужными навыками и умениями в избранном деле. То есть образовательная система нацелена на выпуск хороших специалистов в своем деле, а штат воспитателей и наставников совершенно не нужен. Отсюда моральные представления и нравственные качества учащихся «находятся за

гранью образовательного поля и внимания педагогов и преподавателей» [6, с.101].

Корни такого подхода к процессу образования Д. Фонвизин видел в деспотизме и вседозволенности королевской власти и бесконтрольном диктате католической церкви.

Исходя из увиденного, русский писатель обнаружил множество схожих черт между екатерининской монархией в России и абсолютизмом королевской власти во Франции. Самовластие правителей в обеих державах находилось вне любого осуждения и стояло над государственным законом.

Судебная система в России и во Франции представлялась Д. Фонвизину крайне продажной, а народ, с его точки зрения, находился в жуткой бедности и крайнем невежестве. Призывы сделать его жизнь более терпимой так и оставалась красивой фразой.

Записки Д. Фонвизина знакомили русскую общественность и аудиторию, которую и составляло дворянство, с широкой картиной французской действительности. В своих описаниях он стремился выделить то, что можно было бы использовать в российской практике.

Франция оказалась для Д. Фонвизина страной, которую не обошли конфликты и проблемы его эпохи. Он признается, что сам видел все иначе. В русском обществе сложилось устойчивое представление о Франции как передовой стране и о её превосходстве перед всем русским.

Д. Фонвизин разрушает эти стереотипы. В своих «Записках» он предстает как просветитель и человек с глубокими познаниями во всяких областях человеческого знания, как деятель-гуманист своего времени.

Искренняя тональность писем Д. Фонвизина и прямая их адресованность конкретным людям делала его эпистолярный крайне интересным и поучительным для читательской аудитории.

Авторский стиль обнаруживал прекрасное владение художественным слогом и умение нарисовать яркую картину действительности. В письмах Д. Фонвизина чувствуется тонкая ирония, проницательный взгляд высокообразованного человека, который видит и оценивает очень многое, но знает чувство меры в критике увиденных им жизненных обстоятельств и реалий.

Индивидуальная манера Д. Фонвизина отличается активным использованием иностранной лексики. Не отказывается русский писатель и от церковнославянизмов и канцеляризов. В «Записках» Д. Фонвизина четко видны индивидуальные черты и тип личности их автора. Эпистолярный Д. Фонвизин открыл русскому читателю многие сведения о жизни европейцев. Он с интересом узнал много нового о других традициях и иной национальной культуре. Русские люди «осознавали себя частью мирового сообщества и учились лучше разбираться в собственной национальной природе» [7, с.9].

Д. Фонвизин стремился к демократизации русского языка, и в его «Записках» соседствовала лексика высокого торжественного стиля и так называемая низкая, разговорная. Также стилистическое

решение «Записок» сближало литературный язык со стихией живой разговорной речи и делало эпистолярный русский писателя интересным и поучительным для большего числа читательской аудитории.

Н. Карамзин в полной мере принимал основные концепции философии и эстетики взглядов европейских просветителей. Более того, им разделялось мнение о том, что политические волнения и общественные процессы, которые происходят в Европе, в скором времени станут и российской действительностью. В этом была суть гуманистического взгляда на мир, в основе которого лежала поступательная парадигма человеческого движения вперед. Н. Карамзину представлялось будущее, когда невежество и мракобесие одних будет побеждено силой добра и светлого разума других. Н. Карамзин надеялся, что с этого сложится просвещенное сообщество народов, разделяющих идеи нравственного отношения к окружающим и допускающих право каждого на уважение и личную свободу.

Россия виделась Н. Карамзину как могучая и сильная страна, которая имеет право сосуществовать в европейском сообществе развитых и просвещенных государств. В «Письмах» Н. Карамзина возникает позиция путешественника-дворянина, «чьи политические взгляды и оценка происходящих вокруг него событий не совпадают с мнением самого писателя» [8, с.13].

Путешественник ужасается революционными событиями во Франции и полностью отрицает революционное насилие как метод социальной борьбы. Н. Карамзин – писатель гораздо более сдержан и пытается найти объяснение кровавым революционным потрясениям с точки зрения их объективных исторических причин.

Путешественник не может принять революционный террор как волеизъявление французского народа. С его точки зрения, народные массы были подстрекаемы кучкой преступных заговорщиков, поднявших руку на людей, в чьих жилах текла священная царственная кровь. Н. Карамзин – писатель видит истинные причины французских революционных событий в политической и экономической обстановке в стране.

Русский писатель считал продуктивной и жизнеспособной ту социальную систему, в которой будут уважать каждого отдельного человека и развивать в нем идеалы добра и просвещения.

Путешественник Н. Карамзин не может принять любое насилие и порождаемое им беззаконие, а писатель Карамзин высказывает убеждение в том, что бесправное положение народа, невежество и нищета большинства населения неизбежно влекут за собой вооруженные бунты и массовое насилие.

В «Письмах» возникает образ человека с благородными намерениями и чувствительной натурой. Именно такие люди, по мнению Н. Карамзина, должны стать оплотом любого человеческого сообщества.

В круг интересов автора карамзинских «Писем» входят многие произведения античности и

средневековой классики. Он тонко разбирается в стилиевых особенностях шекспировских творений и в текстах античных авторов, прославляющих эллинистическую культуру изавоевания великого Рима.

В письмах Н. Карамзина обнаруживается облик человека, хорошо разбирающегося в мировом культурном процессе и способного проследить основные этапы развития европейской литературы.

Отдельное внимание отводится художественным переводам как способу приобщения читателя к чужим национальным традициям и другому менталитету. Автор «Писем» уверен, что художественный перевод — это очень ответственная и кропотливая работа. В нем должна в максимальной степени раскрываться художественная идея, замысел оригинала, а также личностное мастерство и интерпретационные возможности переводчика.

Необходимость преодолевать языковые различия и разность национальных концептосфер делает переводчика полноправным соавтором в творческом процессе.

В письмах Н. Карамзина ощущается тонкий художественный вкус их автора. В них соединяется анализ авторов великих творений живописи с точки зрения их общечеловеческой ценности, избранного сюжета и влияния на мировую культуру. Автор уверен, что живопись несет в себе огромный воспитательный заряд, так как обращается к человеческим чувствам и воображению. Источником творческого вдохновения является сама природа, которая придает кисти художника, звукам музыканта и поэтическому слову силу подлинной красоты и правдивости.

Автор писем высказывает убеждение в необходимости воспитывать в гражданине общества любовь к своей стране и готовность служить ее благу. Истинная гражданственность заключается в отсутствии равнодушия, инфантильности, в насущной потребности защищать слабого и оказать помощь неимущему. Активная гражданская позиция каждого служит во благо процветания государства.

Список литературы:

1. Фонвизин Д.И. Записки первого путешественника. //Собрание сочинений в 2-х т. –М., -1983.т2 – 408с.
2. Макогоненко Г.П. Письма русских писателей XVIII века и литературный процесс. //Письма русских писателей XVIIIвека. –Л: Наука, 1980.-408с.
3. Тодд Ш. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху.-Спб., 1994.-97с.
4. Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII века. // Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. –Л., 1980.-190с.
5. Кочеткова Н.Д. Сентиментализм и Просвещение (О преемственности идей в русской литературе конца XVIII – начала XIX века).//Русская литература, 1983, №4.-С.22-38.
6. Кучеров А.Я. Сентиментальная повесть и литература путешествий. //История русской литературы. – М.-Л, 1987. Т, гл. П60.-108с.
7. Гуминский В.М. К вопросу о жанре «путешествий». //Филология. - М., Вып.5-10с.